

FT8-Seminar

USKA Academy

17. November 2018

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

Technik & Architektur
Institut für Elektrotechnik

Einführung in die Informationstheorie und Codierung

Marcel Joss, HB9TWM

Blockdiagramm eines Kommunikationssystems

- Bei einer digitalen Punkt-zu-Punkt Übertragung werden Symbole aus einem bestehenden Alphabet versendet. Ein binäres System hat ein Alphabet mit nur zwei Symbolen, ein mehrwertiges System ein Alphabet mit M verschiedenen Symbolen.
- Der Modulator setzt die Symbolfolge in ein für die Übertragung geeignetes Zeitsignal um. Der Demodulator **schätzt** die ursprüngliche Symbolfolge.
- Während der Übertragung wird dem Signal ein Rauschen hinzugefügt (**weisses Rauschen, Gauss verteilte Amplituden**) und verzerrt. Rauschen kann im Sender, auf dem Übertragungsweg und im Empfänger hinzugefügt werden. Der Kanal umfasst auch Verstärker, Filter usw.

Wie kommt es zu Symbolfehler?

- Zwei Symbole a und b
- r_k ist eine Zufallsvariable und mit Rauschen n_0 überlagert
- Entscheidungsregeln:
 - wenn $r_k > V_{\text{Ref}}$, dann sei $r_k = b$
 - wenn $r_k \leq V_{\text{Ref}}$, dann sei $r_k = a$

Definition der Q-Funktion

- Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Gauss verteilte Zufallsvariable einen bestimmten Wert überschreitet, ist mit der Q-Funktion beschrieben.

$$P[X > a] = Q(k) \quad \text{mit } k = \frac{a}{\sigma}$$

$$Q(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_k^{\infty} e^{-\frac{\lambda^2}{2}} d\lambda$$

Konstellationsdiagramm verschiedener Signalisierungen

- Geometrische Darstellung von binären Modulationssignalen mit gleicher Signalenergie.

Normierte Minimumdistanz $d_{min}^2 = \frac{D_{min}^2}{2E_b}$

- Fehlerwahrscheinlichkeit: $Q(k) = Q\left(\sqrt{d_{min}^2 \frac{E_b}{N_0}}\right)$

mit E_b : mittlere Symbolenergie (Joule)

N_0 : Rauschleistungsdichte (W/Hz)

Bitfehlerwahrscheinlichkeiten einiger Modulationen

- z.B. binäre Modulationen, uncodiert

Abk	Typ	$S_1(t)$	$S_2(t)$	P_e
OOK	On-off keying	$A\cos(2\pi f_0 t)$	0	$Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)$
FSK	Frequency shift keying	$A\cos(2\pi f_1 t)$	$A\cos(2\pi f_2 t)$	$Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$
PSK	Phase shift keying	$A\cos(2\pi f_0 t)$	$-A\cos(2\pi f_0 t)$	$Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$

Kanalkapazität

- Fehlerhafte Übertragung infolge von Rauschen, Signalschwund oder andere Störfaktoren sind unerwünscht.
- Mithilfe der digitalen Signalverarbeitung und Codierung kann die Fehlerwahrscheinlichkeit reduziert werden, ohne dass die Signalleistung oder die Bandbreite verändert werden müssen.
- Claude Shannon zeigte theoretisch auf, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit gegen Null gebracht werden kann, wenn die **Übertragungsrate R** die **Kanalkapazität C** nicht überschreitet.

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

mit

- C: Kanalkapazität (bit/s)
- B: Bandbreite (Hz)
- S: Signalleistung (W), mit $S = E_b/T_b$
- N: Rauschleistung (W), mit $N = B N_0$

Beispiel:
Für ein $S/N=10$ könnte der Kanal 3.3 bit/Hz übertragen.

Kanalkapazität

- Interessant erscheint, dass...
 - ...im Kanalmodell mit weissem Rauschen eine Informationsübertragung auch bei einem $S/N < 1$ noch möglich ist.
 - ...die Kanalkapazität unendlich wird, wenn die Signalleistung gegen unendlich geht.
 - ...die Kapazität begrenzt ist, auch wenn die Bandbreite gegen unendlich geht.

$$\lim_{B \rightarrow \infty} C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{BN_0} \right) = \frac{S}{N_0 \ln(2)} \geq R$$

- Für eine fehlerfreie Übertragung darf die Übertragungsrate R die Kanalkapazität C nicht überschreiten ($C > R$). Somit folgt direkt:

$$\frac{S}{N_0 R} \geq \ln(2) = 0.69$$

Zwischen dieser Shannon Grenze von -1.6 dB und der maximalen Fehlerwahrscheinlichkeit $P_b = 0.5$ (binäre Systeme) liegt der mögliche Bereich für reale, digitale Übertragungssysteme.

Fehlerdetektion und Korrektur

- Es bestehen zwei unterschiedliche Konzepte für die Korrektur von Übertragungsfehlern
 - Besteht eine Duplexverbindung zwischen dem Sender und Empfänger, so kann im Fehlerfall der Empfänger ein erneutes Senden der Information anfordern. Auf der Empfangsseite muss ein Übertragungsfehler «nur» detektiert werden. (*Automatic Repeat Request ARQ -System*)
 - Ist die Wiederholung der Meldung nicht praktikabel oder unmöglich, so muss die Fehlerkontrolle mit einem Code mit Korrekturfähigkeit gelöst werden. (*Forward Error Correction FEC -System*)
- Eine Detektion und allfällige Korrektur von Übertragungsfehlern bedingen zusätzliche, redundante Informationen. Diese wird meistens in Form von Paritätsbits hinzugefügt.
- Beispiel: Code mit 2 **Datenbits** und einem **Paritätsbit**
 - Gültige Codewörter (gerade Parität): **000**, **011**, **101** und **110**
 - Eine ungerade Anzahl Fehler werden detektiert, eine gerade Anzahl Fehler werden nicht erkannt.

Codevektor und Hammingdistanz

- Ein n-Bit Codewort kann als Vektor in einem n-dimensionalen Raum betrachtet werden. Die einzelnen Datenbits sind die Koordinaten im Raumgitter.
- Beispiele:

- Repetitionscode, jedes Datenbit wird dreimal ausgesendet
- Vorgängiges Beispiel mit gerader Parität

Repetitionscode mit $d_{\min} = 3$

Paritätscode (gerade Parität) mit $d_{\min} = 2$

Hammingdistanz eines (n,k) Blockcodes

- Die Hamming Distanz $d(X,Y)$ zwischen zwei Codevektoren X und Y ist definiert mit der Anzahl unterschiedlicher Elemente.
 - Beispiel: $X=(101)$ und $Y = (110) \rightarrow d(X,Y) = 2$
- Die **Minimumdistanz** d_{min} ist der kleinste Abstand zwischen zwei gültigen Codewörtern. Sie bestimmt die Fehlerdetektions- und Korrekturfähigkeit eines Codes.
 - Detektion bis zu ℓ Fehlern pro Codewort: $d_{min} \geq \ell + 1$
 - Korrektur bis zu t Fehlern pro Codewort: $d_{min} \geq 2t + 1$
- Die Leistungsfähigkeit eines Codes hängt von der Anzahl hinzugefügter Prüfbits ab. Ein (n,k) Blockcode besteht aus Codewörtern mit
 - n: Codebits
 - k: Meldungsbits
 - n-k: Prüfbits.
- Die Minimumdistanz eines (n,k) Blockcodes ist begrenzt durch

$$d_{min} \leq n - k + 1$$

Binäre und mehrwertige Blockcodes

- Die Codeeffizienz ist gegeben mit

$$R_c = \frac{k}{n}$$

- Auswahl einiger binäre Blockcodes (Tabelle)
- Die Decodierung von binären Blockcodes ist einfach (im Wesentlichen eine Look-up Tabelle).
- Reed-Solomon (RS) Codes** sind eine Erweiterung der **BCH Codes**. Sie können bis zu $t \cdot 2^l$ -wertige Symbolfehler korrigieren. Ihre Decodierung ist sehr rechenintensiv.

Typ	n	k	R_c	d_{min}
Hamming Codes	7	4	0.57	3
	15	11	0.73	3
	31	26	0.84	3
BCH ¹ Codes	15	7	0.46	5
	31	21	0.68	5
	63	45	0.71	7
Golay ² Code	23	12	0.52	7

Table 1: Ausgewählte Blockcodes

¹BCH Codes benannt nach den Erfindern Bose, Ray-Chaudhuri und Hocquenghem

²Der Golay Code wurde von der NASA bei den Voyager 1 und 2 Raumfahrtprogrammen zu Beginn der 1980er Jahre für die Bildübertragung eingesetzt.

Interleaver

- RS-Codes eignen sich für die Korrektur von Büschelfehlern. Dazu werden sie mit einem *Interleaver* kombiniert.
- Daten werden über eine grössere Übertragungsdauer verteilt, damit Mehrfachfehler (Büschelfehler) korrigiert werden können.

4 Bit Codewörter:

4 Bit Codewörter mit Interleaving:

4 Bit Codewörter nach dem Interleaving:

LDPC Codes

- *Low Density Parity Check Codes* sind sehr effiziente Kanalcodierungs-codes.
- Sie wurden schon 1960 von Gallager beschrieben, aber gerieten in Vergessenheit, da die Decodierung unpraktisch schien.
- Mit der Entwicklung der Turbo Codes (Berrou und Glavieux) und der iterativen Decodierung wurden die LDPC-Codes «wieder entdeckt» (MacKay).
- Um die Leistungsfähigkeit der LDPC-Codes voll zu nutzen, sind in der Regel eine Blocklänge von mehreren hundert oder tausend Bits vorhanden.

Quelle: Strutz, Tilo (2016). LDPC-Codes. Eine Einführung.

Quellencodierung (1)

- Eine Quelle sendet eine Sequenz von Symbolen aus einem **M-wertigen Alphabet** $\{s_1, s_2, \dots, s_M\}$.
- Jedes Symbol kann als Meldung mit der **Auftretenswahrscheinlichkeit** $p(s_i)$ aufgefasst werden.
- Claude Shannon definierte nun den **Informationsgehalt** I_i eines Symbols mit seiner Auftretenswahrscheinlichkeit.

$$I_i = -\log_2(p(s_i)) \quad \text{bit}$$

- Der mittlere Informationsgehalt pro Symbol der Quelle wird als **Entropie H** bezeichnet.

$$H = \sum_{i=1}^M p(s_i) I_i \quad \text{bit/Symbol}$$

- Die **Informationsrate R** der Quelle ist mit der **Symbolrate** r_s und der Entropie gegeben.

$$R = r_s H \quad \text{bit/s}$$

Quellencodierung (2)

- Shannon machte nun die Aussage, dass Informationen einer diskreten, gedächtnislosen Quelle mit Hilfe einer **Quellencodierung** in einen binären Datenstrom mit der **Coderate** $r_c \geq R$ umgewandelt werden kann.
- Bei FT8 kommt eine **natürliche Quellencodierung** zur Anwendung. Sie bildet die Anzahl Symbole des Alphabets auf Dualzahlen konstanter, minimaler Länge ab. Es findet also keine Berücksichtigung der unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten der Meldungen statt.
- Die Berechnung der minimalen Anzahl Binärstellen für den Quellencode ist gegeben mit:

$$n \geq \log_2 M$$

mit M : Anzahl Quellsymbole

n : binäre Codewortbreite

Quellencodierung (3)

- Der FT8 Quellenencoder setzt ein Standard Rufzeichen in ein Bitfeld um.

	Präfix	Ziffer	Sufix	
Alphabet: 26 Buchstaben	1-2 Zeichen		1-3 Buchstaben	
Leerzeichen: 1 Zeichen	mindestens ein Buchstabe		oder Leerzeichen	
Ziffer 0-9: 10 Zeichen				
Mögliche Kombinationen:	$37 \cdot 36$	$\cdot 10$	$\cdot 27 \cdot 27 \cdot 27$	$= 262.2 \cdot 10^6$

Notwendige Anzahl Binärstellen: $n \geq \log_2(262.2 \cdot 10^6) = 27.966$
n=28 bits

- Nimmt man Morse Code als Vergleich und definiert das «dit»-Interval als 1 Bit, so werden für HB9TWM gesamthaft 67 bits benötigt.

FT8 Empfangssequenz

Audiosequenz einlesen
(Sample-Rate 48000 1/s)

Audio Sequenz von 12.64 s +1s

Tiefpassfilterung und Down-Sampling
um Faktor 4 ($f_{s_neu} = 12000$ 1/s)

Sequenz mit 1920 Samples pro Symbol

Stückweise Fourier Transformation
(DFT mit $N=1920$, Auflösung 6.25 Hz)

Synchronisation mittels Costas
Array

Nach Synchronisation, Demodulation
der 8-FSK Symbole (58 Symbole)

174 Codebits

LDPC (174,87) Decodierung
174 Codebits sowie "soft" Informationen

75 Datenbits

12 CRC bits

CRC Prüfung um vermeindliche
korrekte Decodierungen zu entdecken

28 bits

28

15

4

Quellen Decodierung und
Ausgabe der Meldung

Nachricht

Signal to Noise Power Ratio (SNR)

- Die Decoder Performance wird für FT8 mit **-21 dB** angegeben (wsjt-x manual v1.9.1).
- Bei diesem S/N-Verhältnis werden 50% oder mehr der Codewörter korrekt decodiert ($P_b < 6.7 \cdot 10^{-3}$).
- Dieses Ergebnis basiert auf Simulationen bei einem verzerrungsfreien Kanal mit weissem Rauschen, Gauss verteilten Amplituden.
- Die SNR Angabe bezieht sich auf eine Referenzbandbreite von 2500 Hz und nicht auf die Pulsbandbreite. Eine Umrechnung auf die in der Literatur gebräuchliche Angabe E_b/N_0 erhält man mit:

$$SNR_{2500} = \frac{n_b}{n_s} \cdot \frac{1}{T_s B_{2500}} \cdot \frac{E_b}{N_0}$$

n_b : Anzahl Datenbit
 n_s : Anzahl Symbole inkl. Synch.
 T_s : Symboldauer
 E_b : Energie pro Datenbit
 N_0 : Rauschleistungsdichte

- umgestellt...

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{n_s}{n_b} \cdot T_s B_{2500} SNR_{2500}$$

$$\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{dB} = -21dB + 26dB$$

Wrap-up

- Infolge Rauschen, Verzerrungen, Signalschwund usw. erfolgen bei der Demodulation Fehlentscheidungen.
- Mithilfe zugeführter Redundanz in Form von Paritätsbits können empfängerseitig eine gewisse Anzahl Fehler entdeckt und auch korrigiert werden (Kanalcodierung).
- Entfernt man unnötige Redundanz in den Quellenmeldungen, kann die Menge der zu übermittelnden Datenbits reduziert werden (Quellencodierung).
- LDPC Codes sind eine attraktive Alternative gegenüber den rechenintensiven Faltungscodes und Reed-Solomon Codes.
- Der im FT8 verwendete Franke-Taylor (FT) Decoder für den LDPC Code ermöglicht eine sehr effiziente Decodierung. Es ermöglicht einen T/R-Zyklus von 15 Sekunden.